

Facultad de Ciencias

Curación de contenidos para enseñanza de la Biología del color

Apoyo a la Investigación

Presenta: Delia González Marín

Directora

Dra. Layla Michán Aguirre

2023

Introducción

- Siglo XX iniciaron las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
- Internet
- Sociedad actual
- Transformación de las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digitales (TICCAD)
- Infodemia

★ Curación de contenidos

- Grandes datos
- Organizar-estandarizar-normalizar
- Colecciones pertinentes
- Descarga de datos
- Formato mejorado-consistente-confiable y preciso
- Accesible para humanos y las computadoras

● TICs en la enseñanza

- Herramientas didácticas y digitales
- Entornos interactivos
- Videos
- Wikis
- Journal Clubs
- Seminarios en Línea
- Cámaras en vivo
- Documentos colaborativos
- Salas de estudio
- Bibliografía especializada

Biología del Color

Diagrama que detalla la coloración en vertebrados, en particular en felinos y colibríes, a través de elementos y propiedades descritas en Wikidata.

Guías que contienen información sobre coloración y pelaje de los mamíferos

Título	Autor	Año	Descripción	URL
Nomenclatura de colores de Werner	Rougeux, N	1821	Una recreación de la guía en color original de 1821 con nuevas referencias cruzadas, ejemplos fotográficos y carteles diseñados por Nicholas Rougeux	https://www.biodiversitylibrary.org/item/283281 https://www.c82.net/werner/
Sobre la medición y clasificación del color en estudios de patrones de color animal*	Endler, J. A	1990	Los nuevos métodos hacen que sea práctico medir el espectro de color de los elementos del patrón (parches) de los animales. Se presentan métodos para medir, clasificar y comparar colores, así como técnicas para evaluar la visibilidad de los patrones de color en su conjunto. También se discuten algunas implicaciones del efecto de la luz ambiental y la visión	https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.1990.tb00839.x
Coloración Ocultadora en el Reino Animal*	Gerald H. T	1909	Una exposición de las leyes del disfraz a través del color y el patrón	https://wblog.wiki/es/Concealing-Coloration_in_the_Animal_Kingdom#wiki-6
Coloración adaptativa en animales*	Cott, H. B., y Huxley, J. S	1940	Libro de texto de 500 páginas sobre camuflaje, coloración de advertencia y mimetismo	https://www.worldcat.org/es/title/974070031

Un estándar de color conciso*	Palmer, Ralph S. y Em Reilly, Jr	1956	Este artículo merece llamar la atención de los especialistas en mamíferos involucrados en la designación de colores. Hace referencia conveniente y práctica para los colores encontrados con mayor frecuencia por los biólogos de vertebrados, y su brevedad responde a algunas de las críticas a los estándares de color	https://doi.org/10.2307/1376503
El sistema Munsell de notación de colores*	Miller, R. S	1958	The Munsell Color Company, Inc. produce una variedad de colores de referencia materiales, muchos de los cuales son aplicables a la investigación en biología. El Munsell Libro de Color es aplicable a la descripción general del color y el Color del suelo. Las cartas, por su gama de colores y detalle, son especialmente adecuadas para mastozoología	https://academic.oup.com/jmammal/article-abstract/39/2/278/84585?login=false

Coloración Contrastante en Mamíferos Terrestres*	Caro, T	2009	Coloración contrastante en 5000 especies de mamíferos terrestres centrándome en el pelaje blanco y negro. Se examina nueve patrones y combinaciones de colores en diferentes áreas del cuerpo y para cada taxón de mamíferos para tratar de identificar los impulsores evolutivos más probables de la coloración contrastante	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18990666/
Los colores de los mamíferos existentes*	Caro, T	2013	En esta revisión examino los patrones de pelaje y coloración de la piel de los 29 órdenes de mamíferos existentes y evaluó su significado funcional	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23567208/
Guía para la identificación de los mamíferos de México*	Álvarez-Castañeda, S. T., Álvarez, T., y González-Ruiz, N	2017	Claves para identificar mamíferos mexicanos es la única guía completa de identificación de la fauna de mamíferos de México Dentro de la guía hay una parte dedicada en coloración	https://books.google.com.mx/books?id=wyc2DgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Descripción de actividades

- Colaboración con el equipo de Biocolores en el Laboratorio de Bioinformación
- Curación de diferentes bases de datos
 - Biología del color en vertebrados
 - Felinos
 - Colibríes

Descripción de actividades

- Herramientas disponibles en la red
 - Airtable
 - Wikidata
 - Hypothesis
 - Zotero

zotero

Curación de información en Wikidata sobre el color en los felinos

- Planeación del proyecto
- Las variables útiles para biología del color: patrón de color, especie
- Definición de elementos y propiedades
- Producción de declaraciones
- Diseño de consultas
- Anotaciones en Hypothesis
- Colección de datos en Zotero

Planeación del proyecto y variables útiles

- Wikidata
- Curación de artículos
- Curación de nuevos ítems
 - mancha
 - raya
 - roseta
 - pelaje liso
 - Hipomelanismo

mancha (Q113496102)

Parte de alguna cosa con distinto color del general o dominante en ella
manchas en animales | mota | motas | manchas ✎ editar

- En más idiomas
Configurar

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	mancha	Parte de alguna cosa con distinto color del general o dominante en ella	manchas en animales mota motas manchas
inglés	spot	Part of something with a different color from the general or dominant color in it	Stains spot spots
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de 🔗 patrón de color ✎ editar
- 0 referencias
+ añadir referencia
+ añadir valor

subclase de 🔗 coloración animal ✎ editar
- 0 referencias
+ añadir referencia
+ añadir valor

estudiado por 🔗 biología del color ✎ editar
- 0 referencias
+ añadir referencia
+ añadir valor

descrito en 🔗 Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos ✎ editar
- 0 referencias
+ añadir referencia

Descripción del elemento “mancha” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en:

<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102>

raya (Q3421342)

línea o banda que se diferencia en el color o tono de un área adyacente
banda | bandas | línea

[editar](#)

- En más idiomas

Configura

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	raya	línea o banda que se diferencia en el color o tono de un área adyacente	banda bandas línea
inglés	stripe	long, narrow band of color, often in alternating sets	striped pattern banda stripes pajarinas striper line belt streak stria
Venetian	banda	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de	patrón de color	editar
	- 0 referencias	
	+ añadir referencia	
	+ añadir valor	

subclase de	motivo geométrico	editar
	+ 1 referencia	
	forma	editar
	- 0 referencias	
	+ añadir referencia	
	+ añadir valor	

Descripción del elemento “raya” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342>.

roseta (Q1368303)

marca o formación en forma de rosa que se encuentra en el pelaje y la piel

[editar](#)

- En más idiomas

Configura

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	roseta	marca o formación en forma de rosa que se encuentra en el pelaje y la piel	
inglés	rosette	rose-like marking or formation found on the fur and skin	animal rosette
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de	patrón de color	editar
	+ 0 referencias	
	+ añadir referencia	
	+ añadir valor	

subclase de	coloración animal	editar
	+ 1 referencia	
	+ añadir valor	

estudiado por	biología del color	editar
	- 0 referencias	
	+ añadir referencia	
	+ añadir valor	

descrito en	Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos	editar
	- 0 referencias	
	+ añadir referencia	
	+ añadir valor	

Descripción del elemento “roseta” del patrón de color en los felinos (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303>

Definición de elementos y propiedades

● Propiedades

- estudiado por (P2579)
- color (P462)
- compuesto por (P527)
- categoría taxonómica (P105)
- forma parte de (P361)
- instancia de (P31)
- subclase de (P279)

Property Discussion

WIKIDATA

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

estudiado por (P2579) → **Propiedad**

el sujeto es estudiado por esta ciencia o dominio investigado por

- En más idiomas

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	estudiado por	el sujeto es estudiado por esta ciencia o dominio	investigado por
inglés	studied by	subject is studied by this science or domain	science, that studies domain researched by studied in in branch of science
Venetian	studiá da	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Tipo de dato

Elemento

Declaraciones

instancia de propiedad de Wikidata relacionada con la ciencia editar

- 0 referencias

+ añadir referencia

+ añadir valor

subpropiedad de campo de trabajo editar

- 0 referencias

+ añadir referencia

“Estudiado por” es un ejemplo de una propiedad descrita en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Property:P2579>.

● Elementos

- Biología del Color (Q105582462)
- vertebrados (Q25241)
- leucismo (Q1146789)
- albinismo (Q81867)
- aposematismo (Q619751)
- color estructural (Q6664774)
- coloración animal (Q3242894)

Wikidata is turning 10 in October 2022, and the community is organizing plenty of dec

biología del color (Q105582462) → **Elemento**

subdisciplina de la biología que estudia el color en los seres vivos

✎ editar

En más idiomas

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	biología del color	subdisciplina de la biología que estudia el color en los seres vivos	
inglés	biology of colour	subdiscipline of biology that studies color in living organisms	biology of color
Venetian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Todos los idiomas ingresados

Declaraciones

instancia de	rama de la ciencia	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
	especialidad	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
	disciplina académica	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
	proyecto	✎ editar
	- 0 referencias	+ añadir referencia
		+ añadir valor

“Biología del color” es un ejemplo de una propiedad descrita en Wikidata sobre Biología del color en vertebrados (Wikidata, 2023). Disponible en: <https://www.wikidata.org/wiki/Q105582462>.

Artículo de revista
El mundo colorido de los mamíferos [✎ editar](#)

• En más idiomas
[Configurar](#)

Idioma	Etiqueta	Descripción	También conocido como
español	El mundo colorido de los mamíferos	Artículo de revista	El mundo colorido de los mamif...
inglés	The colorful world of mammals	Ninguna descripción definida	
Veneſian	Ninguna etiqueta definida	Ninguna descripción definida	

Declaraciones

instancia de [artículo de revista ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
[+ añadir valor](#)

título [El mundo colorido de los mamíferos \(español\)](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
[+ añadir valor](#)

tema principal de la obra

- [mamíferos ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
- [albinismo ...](#) [✎ editar](#)
[+ añadir referencia](#)
- [camuflaje ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
- [melanina ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
- [eumelanin ^{Q282} ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
- [Leucismo ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
[+ añadir valor](#)

nombre del autor

- [Gabriela Pérez-Irriego ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
- [Antonio Santos-Moreno ...](#) [✎ editar](#)
- 0 referencias [+ añadir referencia](#)
[+ añadir valor](#)

lugar de publicación [Ciencia UANL revista de divulgación científica y tecnológica universidad autónoma de nuevo león ...](#) [✎ editar](#)

Producción de las declaraciones

- Nuevos elementos

- Artículos

- El mundo colorido de los mamíferos (Pérez y Santos, 2019)

- nombre del artículo
- instancia de
- título
- tema principal de la obra
- fecha
- nombre del autor
- fecha de publicación
- lugar de publicación

Airtable

- Generación de bases de datos

The screenshot shows an Airtable interface for a database named 'Biología del color'. The table has columns for 'Etiqueta', 'Descripción', 'Propiedad', 'Valor', 'URL', and 'tipo'. The data is sorted by 'Propiedad'.

	Etiqueta	Descripción	Propiedad	Valor	URL	tipo
1	altura	altura del elemento	P2048		https://www.wikidata.org/...	
2	caracterizado por			Narina		
3	Categoría Taxonómica	nivel en una jerarquía taxonómica	P105	especie	https://www.wikidata.org/...	Taxón
4	causa de	efecto de esta causa	P1542	luz pigmento biológico color estructural aposematismo cripsis camuflaje	https://www.wikidata.org/...	Taxón
5	color	color del elemento	P462	blanco negro	https://www.wikidata.org/...	Color
6	color (hexadecimal sRGB)	color expresado en formato hex...	P465		https://www.wikidata.org/...	Color
7	color de las flores	color de las flores de esta especi...	P2827		https://www.wikidata.org/...	Color
8	Color de ojos	color de los iris de los ojos de al...	P1340		https://www.wikidata.org/...	Color
9	Color de pelo	color de cabello de una persona...	P1884		https://www.wikidata.org/...	Color
10	Color oficial	colores oficiales elegidos para re...	P6364		https://www.wikidata.org/...	Color
11	compuesto por	entidad que forma parte de este...	P527	coloración animal color estructural Color estructural en los seres vivos Aleta an	https://www.wikidata.org/...	Color
12	condición médica	enfermedad u otro problema de...	P1050	albinismo	https://www.wikidata.org/...	Color
13	Diferente de	elemento que es diferente de ot...	P1889	Ecosistema Terreste camuflaje	https://www.wikidata.org/...	Taxón
14	Duración máxima de vida	edad del espécimen más viejo d...	P4214		https://www.wikidata.org/...	Taxón
15	ejemplo de propiedad en ...	ejemplo de un elemento Wikida...	P1855	león	https://www.wikidata.org/...	Taxón

- Biología del color

- Propiedades
- Elementos
- Recursos de vertebrados
- Felinos
- Colibríes

Base de datos de las propiedades descritas en Wikidata sobre Biología del color.

Diseño de consultas

Protocolo de curación de Biología del color

Diagrama del protocolo de la curación de la información obtenida para la Biología del Color de felinos y colibríes.

Anotaciones en Hypothesis

The image shows two Hypothesis annotations side-by-side. Each annotation is a white box with a light gray border, containing text and a 'Biocolores' tag. The first annotation is on a page from www.redalyc.org with the title 'Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos'. It lists Wikidata identifiers: Biocolores, wd:https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102, https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395, https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342, and https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303. The second annotation is on a page from www.wikidata.org with the title 'roseta'. It lists Wikidata identifiers: Biocolores and Biocolores. Both annotations are dated '18 Aug 2022' and are in 'Public' status. To the right of each annotation is a sidebar with options: 'Visit annotations in context', 'Tags' (with 'Biocolores' listed), 'Annotators' (with 'deliagonz' listed), 'URL' (with the respective page URL), and 'Collapse view'.

www.redalyc.org Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos 1

deliagonz 18 Aug 2022
in Public

WikidataBiocolores
wd:<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342>
<https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303>

Biocolores

Visit annotations in context

Tags
Biocolores

Annotators
deliagonz

URL
redalyc.org/journal/674/67452917012/html/

Collapse view

www.wikidata.org roseta 1

deliagonz 18 Aug 2022
in Public

WikidataBiocolores
Biocolores

Visit annotations in context

Tags
Biocolores

Annotators
deliagonz

URL
wikidata.org/wiki/Q1368303

Collapse view

Curación de información en Hypothesis de algunas páginas consultadas de Biología del color en felinos y colibríes (Hypothesis, 2023).

Colección de color en los vertebrados en Zotero

The screenshot shows the Zotero web interface. The top navigation bar includes 'Biblioteca web', 'Grupos', 'Documentación', 'Foros', 'Involucrarse', and a user profile 'Delia González ...'. A search bar on the right contains 'Q Título, C'. The left sidebar shows a tree view of collections: 'Mi biblioteca', 'Bibliotecas de grupo', 'Artículo de Difusión', 'Biología del color Wikidata' (expanded), 'Colibríes', 'Basura', and 'Tesis Delia González Marín'. Below the sidebar is a filter tag section with 'Etiquetas de filtro' and a list of tags including 'Animals', 'Color', 'Aposematism', 'Background matching', 'Crypsis', 'Hair Color', 'Humans', 'Mammals', 'Nature / Animals / Mammals / Pelage', 'Science / Life Sciences / Biology', 'Science / Life Sciences / Zoology / Mamm...', and 'Self-defense mechanism / Cryp...'. The main content area displays a table of references with the following columns: 'Título', 'Creador', 'Fecha', and 'Año'. Each row includes a document icon, a title, the creator's name, the date, the year, and a link icon.

Título	Creador	Fecha	Año
Guía para la identificación de los ma...	Álvarez-Castañeda et al.	2017-03-28	2017
Un método simple para medir el col...	Bergman y Beehner	2008-05-30	2008
Coloración Estructural	Bhushán	2018	2018
El significado adaptativo de la colora...	caro	2005	2005
Los colores de los mamíferos existen...	caro	2013	2013
Las TICCAD como herramientas de in...	cavazos salazar	2021-10-22	2021
Colibríes de México y Norteamérica ...	Coro Arizmendi et al.	2014	2014
Coloración adaptativa en animales.	Cott y Huxley	1940	1940
La biología del color.	Cuthill et al.	2017-08-04	2017
Camuflaje a través del cambio de col...	Duarte et al.	2017-07-05	2017
Sobre la medición y clasificación del ...	Endler	1990	1990
Ocultación-Coloración en el Reino A...	Gerald H. Thayer	1909	1909
Retos y perspectivas de la curación d...	Hernández Campillo et al.	2021	2021
Morfo de color negro del lemming ...	Holt et al.	2003-07-01	2003
Aposematismo en mamíferos	Howell et al.	2021	2021
Sobre nosotros	jakehartnell		
Fotónica en la naturaleza: del orden ...	Johansen et al.	2017	2017
Un estudio de caso para la enseñanz...	Kingsley y Kingsley	2009	2009
Un estándar de color conciso	Manville et al.	1957	1957
Digitofactura: flexibilización, internet...	Micheli Thirión	2002	2002
El sistema Munsell de notación de co...	Molinero	1958	1958
Tecnologías de la información y la co...	nájar sánchez	2016-07-08	2016
Revista de mamaloía	PALMER, RALPH S. Y EM REILLY, Jr.	1956	1956

Curación en Zotero de las referencias usadas en el trabajo (Zotero, 2023).

RESULTADOS

- **Curación y selección**

- Revisión entre 20 y 30 artículos, revistas, bases de datos y páginas de calidad

- **Bases de datos**

- Las que tienen bibliografía

- las que registran información biológica

color.bio	color.bio	1
openbiodiv.net	OpenBiodiv	1
www.artiscreation.com	La base de datos de pigmentos de The Colour of Art	1
www.fws.gov	The Feather Atlas - Identificación y escaneo de plumas - Laboratorio forense del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU.	1
insectcolor.com	Base de datos de colores de insectos	1
datos.color.com	Color Data - Ampliando nuestro conocimiento de la genética para acelerar los descubrimientos científicos	1
carotenoiddb.jp	Base de datos de carotenoides	1
www.gephebase.org	Gefebase	1
insectcolor.com	Acerca de ICDB - Base de datos de colores de insectos	1
www.color-hex.com	Códigos de colores hexadecimales	1
www.colorsdb.com	Base de datos de colores: cualquier información de color, esquemas, conversiones de espacio de color	1
www.reflectance.co.uk	FReD - Base de datos de reflectancia floral	1
www.zooniverse.org	zooniverse	1

Bases de datos que registran información biológica. Disponible en:

<https://hypothes.is/users/lmichan?q=tag%3ABiodatabases+tag%3A%F0%9F%A6%8BBiocolores>

Wikidata y patrones de color

- 203 elementos
- 32 propiedades

[tps://www.wikidata.org/wiki/Q113496102](https://www.wikidata.org/wiki/Q113496102)

<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496395>

<https://www.wikidata.org/wiki/Q3421342>

<https://www.wikidata.org/wiki/Q1368303>

<https://www.wikidata.org/wiki/Q113496113>

Información obtenida en el servicio de Consulta de Wikidata . Disponible en: <https://w.wiki/6k5p>.

Colección sobre Biología del color en los vertebrados

- Bases de datos que contiene entre 15 y 50 registros
- Cuatro a 40 columnas
- Se trabajaron algunas bases de datos como: propiedades, elementos, recursos vertebrados, colibríes, Felidae, etc

Colección en Wikidata para color felinos

Felinos y sus patrones de color

Este diagrama muestra las propiedades y elementos de Wikidata de los patrones de color en los felinos, obtenida en el artículo: Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos (Rubio-Gutiérrez y Guevara-Chumacero, 2017).

El diagrama muestra las propiedades y elementos de Wikidata de los patrones de color de los leones.

Hypothesis y Zotero

- 20 anotaciones de páginas consultadas
 - Disponible en la siguiente página:
<https://hypothes.is/users/deliagonz>
- 37 referencias bibliográficas.
 - Disponible en la siguiente página:
https://www.zotero.org/groups/4746505/biologa_de_l_color_wikidata/items/64P7M3RM/item-list

Productos

- Participación en el congreso Iberoamericano con el póster Ciencia abierta, Biología del color y Wikidata.
- Participación experiencia docente con Wikimedia.
- Dos seminarios de presentación de los avances del proyecto.
- La exposición en un Journal Club.
- Colección de Zotero para Color en los vertebrados

Participación en el congreso Iberoamericano con el póster Ciencia abierta, Biología del color y Wikidata

Ciencia abierta, Biología del color y Wikidata

Della González Marín, Minerva María Romero Pérez, Yessica Galicia Pérez, Jacqueline Paredes Sánchez, Maripaz Mejía Elizalde, Layla Michón Aguirre

Introducción

La ciencia abierta es un movimiento que fomenta la democratización del saber, el conocimiento compartido, estructurado, disponible y reusable. Wikidata es una plataforma digital gratuita, colaborativa, abierta y útil para implementar la ciencia abierta en la investigación, es la base de datos de conocimiento constituida por elementos que se describen a través de declaraciones formadas por una propiedad y un valor. En el Laboratorio de Bioinformación se trabaja un proyecto de ciencia abierta utilizando Wikidata, en este caso se trabajó con datos de más de 60 especies de colibríes de México. Estos son pájaros pequeños con vuelo batido a gran velocidad, que se distinguen por sus llamativos colores, se alimentan de las flores que polinizan gracias a sus picos largos, son endémicos de América y representativos de la cultura mexicana. El objetivo es describir semánticamente y en una plataforma abierta los colores de la topografía externa de la especie Colibrí Lucifer (*Colothorax lucifer*) utilizando Wikidata, esto es la coloración de las partes que podemos ver a simple vista.

Metodología

El material y el método constó de las siguientes etapas. 1) La selección de las estructuras más representativas y sus colores correspondientes en *Colothorax lucifer*, obtenida del libro de Caro Arizmendi et al., (2014). 2) El dimorfismo sexual, para esto, se consideraron las características distintivas para la hembra y el macho. 3) La descripción en Wikidata de los elementos de la especie para: gorguero, pico, corona, pecho, plumas de la cola, plumas de las alas, pico y costado, para estos elementos se utilizaron las propiedades: estructura del cuerpo del ave, color, sexo y patrones de color.

Resultados

Este proyecto multidisciplinario se realizó por seis curadoras que representaron semánticamente la topografía y el color del Colibrí Lucifer utilizando ocho elementos, cuatro propiedades y ocho colores distintos, el más representativo fue el color rojo violáceo iridiscente presente en el macho, el elemento en Wikidata está disponible en la liga <https://www.wikidata.org/wiki/Q522173>.

Conclusión

Wikidata impulsa la ciencia abierta a través de datos simplificados en línea, en distintos idiomas, facilita el desarrollo del conocimiento y disminuye brechas para todos aquellos que no tienen acceso a infraestructura científica sofisticada. Permite responder preguntas a través de la generación de mapas de información sobre bioclasias, y se puede consultar utilizando SPARQL para visualizar, exportar y reutilizar la información.

Bibliografía

- Caro Arizmendi, M., Berlanga, H., y Pineda Maldonado, M. (2014). Colibríes de México y Norteamérica Hummingbirds of Mexico and North America. doi: 10.3162/978.016.102129
- Airtable | Everyone's app platform. [2023]. Recuperado el 4 octubre 2023, de <https://airtable.com/>
- CienciaAbierta. [2023]. Recuperado el 15 octubre 2023, de <https://cienciaabierto.info/>
- Naturalista Mexico. [2023]. Recuperado el 11 octubre 2023, de <https://www.naturalista.mx/>
- Wikidata. [2023]. Recuperado el 11 octubre 2023, de https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page

cienciaabierto.info

Póster del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta “Ciencia Abierta, Biología del Color y Wikidata” (Wikidata, 2023). Disponible en:

<https://zenodo.org/record/7278673> y el video

disponible en:

<https://www.youtube.com/watch?v=9HtIPpsi8sk>

Participación experiencia docente con Wikimedia

Seminario “Diálogos docentes: experiencias integrando Wikimedia en las aulas”. Realizado los días 8 y 9 de diciembre del 2022

Seminario “Diálogos docentes: experiencias integrando Wikimedia en las aulas” con el proyecto denominado Enseñanza de la biología del color con Wikidata y Wikimedia Wikiproject

Disponible en:

<https://docs.google.com/presentation/d/17qHh5MgoHbnqxRZem1pAC11urdN0-KF48Jp0nCc9Bdo/edit?usp=sharing>

Dos seminarios de presentación de los avances del proyecto

Dos participaciones en la exposición del proyecto “Curación de contenidos para la enseñanza de la biología del color“, disponible en:

<https://docs.google.com/presentation/d/1UbcDDBfLWMoTcgT8S1mNRKsJhDHw-ZlWxHSh2MXH3pY/edit#slide=id.p>

Seminario: Curación de contenidos para enseñanza de la Biología del Color: el proyecto

Por: Delia González Marín

Primer Seminario en el Laboratorio de Bioinformación

La exposición en un Journal Club.

Presentación del artículo llamado Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos.

Disponible en:

https://docs.google.com/presentation/d/1BY_s-VLjOGgbQEoqZGC-khIXdxAtzGurgAKJpE8GCgo/edit#slide=id.p

Presentación de un artículo en el Laboratorio de Bioinformación.

Colección de Zotero para Color en los vertebrados

En Zotero se registraron 37 referencias bibliográficas que se utilizaron durante la investigación de la Biología del color en vertebrados en felinos y colibríes

zotero

Biblioteca web Grupos Documentación Foros Involucrarse Delia González ...

Q Título, Creador, Año Actualizar almacenam

Título	Creador	Fecha	Año
Guía para la identificación de los ma...	Álvarez-Castañeda et al.	2017-03-28	2017
A simple method for measuring colo...	Bergman and Beehner	2008-05-30	2008
Structural Coloration	Bhushan	2018	2018
The Adaptive Significance of Colorati...	Caro	2005	2005
The colours of extant mammals	Caro	2013	2013
Las TICCAD como herramientas de in...	Cavazos Salazar	2021-10-22	2021
Colibríes de México y Norteamérica ...	Coro Arizmendi et al.	2014	2014
Adaptive coloration in animals	Cott and Huxley	1940	1940
The biology of color	Cuthill et al.	2017-08-04	2017
Camouflage through colour change: ...	Duarte et al.	2017-07-05	2017
On the measurement and classificati...	Endler	1990	1990
Ocultación-Coloración en el Reino A...	Gerald H. Thayer	1909	1909
Retos y perspectivas de la curación d...	Hernández Campillo et al.	2021	2021
Black Color Morph of the Brown Lem...	Holt et al.	2003-07-01	2003

37 artículos en esta vista

Curación en Zotero de las referencias usadas en el

trabajo (Zotero, 2023).

Comentarios finales

El trabajo puede utilizarse transversalmente en las prácticas didácticas de que tienen las siguientes ventajas:

- Desarrollar habilidades en el uso de TICs.
- Facilita la colaboración y la interdisciplinariedad a través de la socialización.
- Muestra la importancia de utilizar estándares y normalización de la información.
- Impulsa el empleo de datos digitales.
- El estudiante puede aprender sobre un tema de interés y acercarse a especialistas.
- Permite comprender la importancia de la clasificación y descripción de información.

Referencias

- Airtable: Disponible en: <https://airtable.com>.
- Airtable | Everyone's app platform. (2023). Airtable. Recuperado el 11 de enero de 2023, de <https://www.airtable.com/>.
- Álvarez-Castañeda, S. T., Álvarez, T., y González-Ruiz, N. (2017). *Guía para la identificación de los mamíferos de México*. JHU Press.
- Bergman, T. J., y Beehner, J. C. (2008). A simple method for measuring colour in wild animals: validation and use on chest patch colour in geladas (*Theropithecus gelada*): Measuring color in wild animals. *Biological Journal of the Linnean Society*, 94(2), 231-240. <https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.00981.x>.
- Bhushan, B. (2018). Structural Coloration. En B. Bhushan, *Biomimetics* (Vol. 279, pp. 879-910). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71676-3_22.
- Caro, T. (2005). The Adaptive Significance of Coloration in Mammals. *BioScience*, 55(2), 125. [https://doi.org/10.1641/0006-3568\(2005\)055\[0125:TASOC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1641/0006-3568(2005)055[0125:TASOC]2.0.CO;2).
- Caro, T. (2013). The colours of extant mammals. *Seminars in Cell and Developmental Biology*, 24(6-7), 542-552. <https://doi.org/10.1016/i.semcdb.2013.03.016>.
- Cavazos Salazar, R. L. (2021). *Las TICCAD como herramientas de innovación en los procesos de enseñanza aprendizaje* [ConferenceObject]. Universidad del Rosario. https://doi.org/10.48713/10336_32924.
- Coro Arizmendi, Ma. del, Berlanga, H. A., y Pineda Maldonado, M. A. (2014). *Colibríes de México y Norteamérica Hummingbirds of Mexico and North America*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). <https://doi.org/10.5962/bhl.title.112129>.
- Cott, H. B., y Huxley, J. S. (1940). *Adaptive coloration in animals*. Methuen.
- Cuthill, I. C., Allen, W. L., Arbuckle, K., Caspers, B., Chaplin, G., Hauber, M. E., Hill, G. E., Jablonski, N. G., Jiggins, C. D., Kelber, A., Mappes, J., Marshall, J., Merrill, R., Osorio, D., Prum, R., Roberts, N. W., Roulin, A., Rowland, H. M., Sherratt, T. N., ... Caro, T. (2017). The biology of color. *Science*, 357(6350), eaan0221. <https://doi.org/10.1126/science.aan0221>.
- Rougeux, N. (1821). *Werner's Nomenclature of Colours*. <https://www.c82.net/werner/#preface>.
- Rubio-Gutiérrez, I. C., y Guevara-Chumacero, L. M. (2017). Variación en la coloración y los patrones del pelaje en los felinos. *Investigación y Ciencia*, 25(71), 94-101. <https://www.redalyc.org/iournal/674/67452917012/html/>.
- Santos Solórzano, R. (2015). *Tesis Digital* [Universidad Nacional Autónoma de México.]. <http://132.248.9.195/ptd2015/enero/0724062/Index.html>.
- Smithe, F. B. (1974). *Naturalist's color guide supplement*. New York: American Museum of Natural History. <http://archive.org/details/naturalistscolor0000smit>.
- Spence, Litter E., Jr. (1963). *Characteristics of the dorsal guard hairs of thirty-two species of Wyoming mammals - ProQuest*. <https://www.proquest.com/openview/50bbcf3a262b340388b825f561a7e59f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>.
- Tucker, A. O., Maciarello, M. J., y Tucker, S. S. (1991). A survey of color charts for biological descriptions. *Taxon*, 40(2), 201-214. <https://doi.org/10.2307/1222974>.
- Werner, A. G., Syme, P., Blackwood, W., Cadell, T., y Co, J. B. and. (1821). *Werner's nomenclature of colours: with additions, arranged so as to render it highly useful to the arts and sciences, particularly zoology, botany, chemistry, mineralogy, and morbid anatomy: annexed to which are examples selected from well-known objects in the animal, vegetable, and mineral kingdoms* (Second edition.). Printed for William Blackwood, Edinburgh, and T. Cadell, Strand, London. <https://www.biodiversitylibrary.org/item/283281>.
- ¿Qué es Airtable y para qué sirve?» Airtable Consultor Online. (2023, abril 15). *Airtable Consultor Online*. <https://airconsultonline/que-es-airtable-y-para-que-sirve/>.
- Wikidata. (2023). En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikidata&oldid=147746081>.
- MBA: Business Master's Degree | Google Slides & PowerPoint. (s/f). Recuperado el 19 de mayo de 2023, de <https://slidesgo.com/theme/mba-business-masters-degree>
- Iconos Gratis, Ilustraciones Clipart, Fotos y Música. (s/f). Recuperado el 19 de mayo de 2023, de <https://iconos8.es>

Agradecimientos

- A la Dra. Layla Michán Aguirre
- A todo el Laboratorio de Bioinformación, en especial a mi equipo de Biocolores
- A cada uno de mis sinodales:
 - Dra. Livia Socorro León Paniagua
 - Dra. Blanca Estela Hernández Baños
 - Dra. Nora Elizabeth Galindo Miranda
 - Maestro Adrián Girard Islas

¡¡GRACIAS!!